

O processo do amparador na conscienciologia usando: Gestão Ambiental para trabalhar a Pensiconografia em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Alta de nível evolutivo Pré-consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a gestão ambiental pode ser aplicada para trabalhar a penseniconografia em indivíduos de classe média-alta com nível evolutivo de pré-consciência.

Avaliação Ambiental: O amparador ajuda a pessoa a realizar uma avaliação ambiental de seus pensamentos, identificando padrões mentais prejudiciais ou poluentes. Isso envolve a identificação de pensamentos negativos, autocríticos ou limitantes que afetam sua autoimagem e autoestima.

Redução de Impacto: Assim como na gestão ambiental, a pessoa é orientada a reduzir

o impacto de pensamentos prejudiciais. Estratégias são desenvolvidas para minimizar a frequência desses pensamentos, substituindo-os por pensamentos positivos e construtivos.

Promoção de Práticas Sustentáveis: O amparador ajuda a pessoa a desenvolver práticas mentais sustentáveis, incluindo técnicas de meditação, afirmações positivas e visualizações criativas. Essas práticas fortalecem a penseniconografia, promovendo uma autoimagem saudável e positiva.

Monitoramento Contínuo: A pessoa é incentivada a monitorar continuamente seus pensamentos e emoções, assim como na gestão

ambiental é importante monitorar o impacto ambiental. O amparador fornece suporte regular para garantir que a pessoa esteja se mantendo em um estado mental equilibrado e saudável.

Ao aplicar os princípios da gestão ambiental à penseniconografia, a pessoa de classe média-alta com pré-consciência pode cultivar uma mentalidade mais positiva e saudável. Essa abordagem oferece uma estrutura organizada para melhorar a autoimagem, promovendo a autoaceitação e o desenvolvimento pessoal, além de contribuir para a evolução consciencial.